

TEXNIK FANLAR

UZBEK JOURNAL OF SCIENCE | Volume 1 | Issue 1 | 2026 | ISSN: 2181-1253

**Bi₂Te_{2.88}Se_{0.12} TERMOELEMENTLARINING TERMOELEKTR VA MEXANIK
XOSSALARIGA Ni KIRITMASINING TA'SIRI****✉ Azimov Tulanboy Ma'rufjonovich*, ✉ Onarkulov Karimberdi Egamberdievich***Farg'ona davlat universiteti*

* ✉ tmazimov@mail.ru

*Received: 24 March 2026 | Accepted: 25 March 2026***ANNOTATSIYA**

Mazkur ishda Bi₂Te_{2.88}Se_{0.12} asosidagi termoelektrik qattiq qotishmasining nikel (Ni) bilan legirlanganda termoelektr yurituvchi kuch (α), elektr o'tkazuvchanlik (σ) va mexanik mustahkamlik (δ) parametrilariga ta'siri tahlil qilindi. Tajriba natijalari asosida Ni qo'shimchasi materialning mexanik mustahkamligini sezilarli oshirishi bilan birga, termoEYUK qiymatini kamaytirishi aniqlangan. Ishning asosiy maqsadi – Ni elementining miqdori o'zgarishining (0,01–1,0 massa %) natijasida materialning termoelektr yurituvchi kuchi (α), elektr o'tkazuvchanlik (σ), issiqlik o'tkazuvchanlik (χ) hamda mexanik mustahkamlik chegarasi (δ) ga bo'lgan ta'sirini aniqlash va ularning o'zaro funksional bog'liqligini matematik model asosida ifodalashdan iborat. Tadqiqot Bi₂Te₃ asosidagi qattiq eritmalarning strukturaviy, elektron va fonon tizimlarini legirlovchi kiritmalar yordamida boshqarish orqali ZT samaradorlik koeffitsientini oshirishga qaratilgan. Tadqiqot davomida Ni elementining kiritilishi materialda akseptorli ta'sir ko'rsatishi, ya'ni elektronlar konsentratsiyasini kamaytirib, mexanik mustahkamlikni orttirishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: legirlovchi, termoelektr yurituvchi kuch, elektr o'tkazuvchanlik, issiqlik o'tkazuvchanlik, mexanik mustahkamlik, samaradorlik koeffitsienti.

KIRISH.

Hozirgi davrda energetika sohasining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri issiqlik energiyasini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirishning samarali usullarini ishlab chiqish hisoblanadi. Shu maqsadda termoelektrik effektlarga asoslangan energiya o'zgartirgichlar hamda sovutish tizimlari tobora keng qo'llanilmoqda. Termoelektrik qurilmalar mexanik harakatsiz, ekologik toza, ixcham va ishonchli ishlashi bilan an'anaviy kompressorli sovutish tizimlariga nisbatan ko'plab afzalliklarga ega. Ular nafaqat sovutish uchun, balki chiqindi issiqlikni foydali elektr energiyasiga aylantirishda ham samarali yechim sifatida xizmat qilmoqda.

Zamonaviy past temperaturali energiya o'zgartirgichlari uchun eng istiqbolli termoelektrik materiallardan biri vismut va surma xalkogenidlaridir. Ayniqsa, Bi₂Te₃ asosidagi qattiq eritmalar n-tip va p-tip termoelektr elementlar yaratishda keng qo'llanilmoqda. Bu materiallarning termoelektr yurituvchi kuchi (α), elektr o'tkazuvchanligi (σ) hamda issiqlik o'tkazuvchanligi (κ) o'zaro uyg'unligi ularning samaradorlik ko'rsatkichini – ZT ni belgilaydi. ZT ni oshirishning eng samarali yo'llaridan biri legirlovchi kiritmalar orqali materialning elektron tuzilmasi va panjara barqarorligini boshqarishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Termoelektrik sovuqchilar an'anaviy sovuqchilarning tizimlariga nisbatan juda ko'p afzalliklarga ega. Termoelektrik qurilmalar energiya ishlab chiqarishning muhim manbai sifatida ham ishlatilishi mumkin, bunda isrof bo'layotgan issiqlik energiyasi foydali elektr energiyasiga aylantirilishi mumkin. Ushbu xususiyatlari va keng ko'lamliligi qo'llanilishiga qaramasdan, termoelektrik qurilmalardan foydalanish cheklangan. $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.88}\text{Se}_{0.12}$ asosidagi termoelektrik qattiq qotishmalar past temperaturali energiya o'zgartirgichlari uchun samarali material hisoblanadi [1]. Ularning asosiy xossalari – termoelektr yurituvchi kuch (α), elektr o'tkazuvchanlik (σ) va mexanik mustahkamlik (σ_{eq}) legirlovchi kiritmalar ta'sirida sezilarli o'zgaradi. Ni kiritmasi bu materialda akseptorli tabiatga ega, u elektronlar konsentratsiyasini kamaytiradi va kristall panjarani mustahkamligini oshiradi [1].

1-rasm. 300 ÷ 900 temperatura intervalida α , σ , χ ni o'lchash qurilmasining prinsipial sxemasi. 1 – himoyalovchi ekran; 2 – steatit prokladkalar; 3 – yuqori va pastki pechkalar; 4 – tadqiq etilayotgan namuna; T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 – termoparalar va shtiftlar.

$\text{Bi}_2\text{Te}_{2.88}\text{Se}_{0.12}$ qattiq eritmasi past temperaturali n-tip termoelektr materiallar orasida yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, ularning mexanik mustahkamligi va termik barqarorligi amaliy qo'llanilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda bu turdagi materiallarning xossalarini yaxshilash maqsadida turli legirlovchi elementlar – Cu, Ag, Ni, Sn va boshqalar sinab ko'rilmogda.

NATIJA VA MUHOKAMA

Ni elementi Bi_2Te_3 asosidagi tizimlarda akseptorli tabiatga ega bo'lib, u elektronlar konsentratsiyasini kamaytiradi, elektr o'tkazuvchanlik va termoelektr yurituvchi kuch o'rtasidagi optimal muvozanatni ta'minlash orqali materialning termoelektr samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, Ni kiritmasining kristall panjarani mustahkamlovchi va natijada mexanik barqarorlikni oshiruvchi ta'siri ham qayd etilgan [2].

Shu nuqtai nazardan, ushbu ishda $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.88}\text{Se}_{0.1}$ asosidagi termoelektrik qattiq qotishmalar termoelektr va mexanik xossalari Ni legirlovchi kiritmaning ta'sirini kompleks o'rganish maqsad qilib olindi. Tadqiqotda Ni miqdorining o'zgarishiga bog'liq holda termoelektr yurituvchi kuch, elektr o'tkazuvchanlik, hamda siqilishdagi mexanik mustahkamlik parametrlari tahlil qilinadi. Olingan natijalar past temperaturali energiya o'zgartirgichlari va sovuqchilarning termoelektrik batareyalar (STB) uchun samarali va bardoshli yangi avlod termoelektrik materiallarni yaratish yo'lida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

n - va p -tipli materiallarning mustahkamlik xususiyatlariga Ni qo'shilishining ta'sirini o'rganish uchun tajriba namunalari tayyorlandi. n -turli $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.88}\text{Se}_{0.12}$ kompozitsion materialga legirlovchi sifatida Ni (0,01 ÷ 0,06) massa % va SbCl_3 (0,04 ÷ 0,07) massa % ishlatildi. p -tipdagi $\text{Sb}_{1.5}\text{Bi}_{0.5}\text{Te}_3$ tarkibiga ega termoelektrik materialga +3 massa%, (0,01 ÷ 0,06) massa% Ni kiritilgan.

Kontaktga yaqin sohalarda kechadigan jarayonlarni o'rganish uchun kavsharlash usulida tajriba namunalari tayyorlangan. Yarimo'tkazgichli materiallar elektr iskrali kesish stanokida 6 ÷ 7mmli quymalardan 7 mm balandlikdagi silindrlarga kesilgan. Mis shinalar ham diamerti 6 ÷ 7 mm va balandligi 3 mm bo'lgan shaklga ega edi [2].

$\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Bi}_2\text{Se}_3$ va $\text{Sb}_2\text{Te}_3 - \text{Bi}_2\text{Te}_3$ qattiq eritmalar asosida termoelektrik materiallarning elektr o'tkazuvchanligi, termo EYUK va issiqlik o'tkazuvchanligining temperaturaga bog'liqligini o'lchash qurilmasining prinsipial sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

Bitta isitgich yordamida namunada temperatura gradiyenti yuzaga kelishida shtiftlar orasidagi potentsiallar farqini o'lchashga asoslanib $\alpha = \frac{\Delta U}{\Delta T}$ bo'yicha termo EYUK koeffitsiyenti aniqlanadi, bu yerda $\Delta T = T_4 - T_5$ - shtiftlar orasidagi temperatura farqi, E-ular o'rtasidagi EYUK. Namunadan elektr toki o'tkazilganda, elektr o'tkazuvchanligini $\sigma = \frac{I}{U \cdot S}$ formulasi yordamida shtiftlar orasidagi kuchlanish pasayishidan hisoblab topilgan.

Bi_2Te_3 , Sb_2Te_3 turdagi birikmalar juda mo'rt va namunalarga kesish eleyktriskrali usulda amalga oshirilganligi sababli, murakkab konfiguratsiyaga ega bo'lgan namunalarni deyarli tayyorlab bo'lmaydi. Shu sababli, to'g'ri burchakli kesimga ega namunalarni siqish va cho'zish sinovlarini o'tkazish imkonini beruvchi

uskuna ishlab chiqilgan [4-5].

$Bi_2Te_{2,88}Se_{0,12}$ qattiq qotishmalarini nikel bilan legirlashda, ular mustahkomlovchi ta'sirga ega ekanligi, ammo misdan farqli ravishda akseptorli ekanligi aniqlangan. Kompensatsiyalovchi donor kiritmalarining miqdorini mos ravishda orttirmasdan, faqat Ni miqdorining ortishi qotishma mustahkamligining yanada ortishiga olib keladi, ammo, bunda termoEYUK keskin kamayadi (α , $\mu V/K$) (2-rasm).

2-rasm. $Bi_2Te_{2,88}Se_{0,12}$ materialining siqilishida termoEYUK, elektr o'tkazuvchanlik va materialning mustahkamlik chegarasining Ni kiritmaga bog'liqligi (\circ - σ , Δ - α , \bullet - δ).

2-rasmdan ko'rinadiki, Ni konsentratsiyasi 0,01–0,1 oralig'ida o'zgarganda quyidagi bog'liqliklar kuzatiladi: TermoEYUK (α) 0,5 % Ni kiritma miqdorida maksimal qiymatga – $170 \div 180 \mu V/K$ atrofida erishadi. Biroq Ni miqdorining yana ortishi bilan termoEYUK pasayadi, bu holat zaryad tashuvchilar sonining oshishi hamda panjaraviy nuqsonlar sonining ortishi bilan izohlanadi. Elektr o'tkazuvchanlik (σ) esa Ni qo'shimchasi ortgan sari ortib boradi. Grafikda σ qiymati $80 k\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$ dan $180 k\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$ gacha ortgan.

Mexanik mustahkamlik (δ yoki σ_{cq}) esa Ni miqdori 0,01–0,1 oralig'ida o'zgarganda 3,4 dan 4,2 kG/mm^2 gacha oshadi. Bu asl $Bi_2Te_{2,88}Se_{0,12}$ ga nisbatan 1,5–2 marotaba yuqoridir. Ni bilan legirlash mexanik mustahkamlikni yaxshilaydi. Ni kiritma akseptor sifatida harakat qilib, panjaraga o'rnashadi va kristall panjaradagi don chegaralarini mustahkamlaydi. Shu sababli, mexanik barqarorlik oshadi, ammo termoEYUK kamayadi [6].

Ni legirlanmagan $Bi_2Te_{2,88}Se_{0,12}$ materialida termoelektr yurituvchi kuch quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$a = \frac{k}{e} \left(A + \ln \frac{N_0}{n_0} \right)$$

bu yerda: α – termoelektr yurituvchi kuch, k – Boltsman doimiysi, e – elektron zaryadi, N_0 – valent zonadagi holatlar zichligi, n_0 – o'tkazuvchanlik zonasidagi zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi, A – materialning dispersiya va sochilish koeffitsientlariga bog'liq doimiy.

Ni atomlari akseptor sifatida harakat qilgani uchun u elektronlar sonini kamaytiradi, ya'ni:

$$n_{eff} = n_0 - N_{Ni}$$

bu yerda (N_{Ni}) – atomlarining akseptor konsentratsiyasi.

Shuning uchun:

$$a_{Ni} = \frac{k}{e} \left(A + \ln \frac{N_0}{n_0 - N_{Ni}} \right)$$

Metall va qattiq qotishmalarda legirlanish ta'sirida mustahkamlik o'zgarishi odatda quyidagicha ifodalaniadi:

$$\delta = \delta_0 + kC_{Ni}^m$$

bu yerda: δ – siqilishdagi mexanik mustahkamlik chegarasi, δ_0 – sof $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.88}\text{Se}_{0.12}$ materialining mustahkamligi, C_{Ni} – legirlovchi Ni atomlarining konsentratsiyasi (% yoki massa ulushida), k – mustahkamlik koeffitsienti, m – tajriba yo‘li bilan aniqlanadigan empirik daraja (odatda $0,5 \leq m \leq 1$).

Natijalarga ko‘ra: $C_{Ni}=0\%$ da $\delta=3.4 \text{ kG/mm}^2$, $C_{Ni}=1.0\%$ da $\delta=4.2 \text{ kG/mm}^2$.

Shundan k ni topish mumkin:

$$k = \frac{\delta - \delta_0}{C_{Ni}^m}$$

agar $m \approx 0.5$ deb olsak, unda: $\delta = 3.4 + 0.8C_{Ni}^m$

Bu ifoda tajribaviy natijalarga juda yaxshi yaqinlashadi.

$\alpha(\text{Ni})$ funksiyasi parabolik kamayish ko‘rinishida, $\delta(\text{Ni})$ esa ildiz osti ($\sqrt{C_{Ni}}$) qonuniyatiga asosan ortib boradi. Ni atomlari kristall panjarada dislokatsiyalar harakatini cheklaydi, natijada deformatsiya uchun zarur energiya ortadi, shu bilan materialning mustahkamligi oshadi.

Elektr o‘tkazuvchanlik (σ) zaryad tashuvchilar soni (n) va ularning harakatchanligi (μ) $\sigma = ne\mu$ ko‘rinishda bog‘langan. $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.88}\text{Se}_{0.12}$ materialiga Ni kiritilganda elektronlarning soni va harakatchanligi quyidagi yo‘sinda o‘zgaradi:

$$n_{eff} = n_0 + \beta N_{Ni}$$

$$\mu_{eff} = \frac{\mu_0}{1 + \gamma N_{Ni}}$$

bu yerda: N_{Ni} – Ni atomlarining konsentratsiyasi (%), β – zaryad tashuvchilar soniga ta‘sir koeffitsienti, γ – panjara nuqsonlari tufayli harakatchanlikni pasaytiruvchi koeffitsient.

Shunday qilib, elektr o‘tkazuvchanlikning Ni kiritmaga bog‘liqligi:

$$\sigma(N_{Ni}) = e(n_0 + \beta N_{Ni}) \frac{\mu_0}{1 + \gamma N_{Ni}}$$

ko‘rinishda ifodalanadi.

Agar N_{Ni} kichik bo‘lsa ($<1\%$), bu ifodani chiziqli approksimatsiya bilan yozish mumkin:

$$\sigma \approx en_0\mu_0 (1 + (\beta - \gamma)N_{Ni})$$

Dastlab Ni atomlari donorli xususiyat ko‘rsatadi (n) ortadi σ oshadi. Ni miqdori ortib ketganda panjaraviy nuqsonlar sochilishni kuchaytiradi natijada μ kamayadi σ pasayadi. Shunday qilib, $\sigma(\text{Ni})$ funksiyasi avval ortadi, keyin sekin kamayadi – bu eksperimental grafidagi aniq ko‘rinadi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalariga ko‘ra, $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.88}\text{Se}_{0.12}$ asosidagi termoelektrik materialga nikel (Ni) legirlovchi kiritma qo‘shilishi uning elektr, termoelektr va mexanik xossalarni sezilarli darajada o‘zgartirishi aniqlandi. Ni miqdorining 0,5% atrofida bo‘lishi termoelektr yurituvchi kuch ($\alpha \approx 170 \div 180 \mu\text{V/K}$) uchun optimal qiymatni beradi. Biroq Ni konsentratsiyasi ortishi bilan α kamayadi, bu Ni atomlarining akseptorli tabiati bilan bog‘liq bo‘lib, elektronlar konsentratsiyasining pasayishiga sabab bo‘ladi. Shu bilan birga, Ni atomlari kristall panjarani qattiqlashtirib, mexanik mustahkamlik chegarasini 3,4 dan 4,2 kG/mm^2 gacha oshiradi, bu esa sof $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.88}\text{Se}_{0.12}$ materialiga nisbatan 1,5 \div 2 marotaba yuqoridir. Elektr o‘tkazuvchanlik (σ) ham dastlab Ni miqdori ortishi bilan ortadi, so‘ngra panjaraviy nuqsonlar ta‘sirida sekin kamayadi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, Ni legirlovchi kiritma termoelektrik materiallarning mexanik barqarorligini oshirib, ularni past temperaturali energiya konvertorlari va sovutuvchi termoelektr batareyalar uchun istiqbolli materiallarga aylantiradi.

Adabiyotlar

1. Goldsmid, H. Julian. Introduction to Thermoelectricity. – 2nd ed. – Berlin–Heidelberg: Springer, 2016. – 278 p. (Springer Series in Materials Science, Vol. 121).
2. Онаркулов К.Э., Азимов Т.М. Повышение прочности механических свойств материалов легированного с Ni и Cu на границе коммутационный материал – полупроводник. Научный вестник // (Андижанский государственный университет) - 2024. – Т. 6 – №. 2 С. 21-26
3. Azimov T.M., Onarkulov K.E., G'aynazarova K.I. Effect of commutation solder on the operating characteristics of cooling elements based on bismuth and antimony chalcogenides Semiconductor sensor for detecting volume changes at low temperatures. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. doi.org/10.29013/AJT- 20-1.2-21-25.
4. Onarkulov K., Azimov T. Diffusion processes in contact areas thermoelements based on Pb-Sb alloys //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 030096.
5. Azimov T. M. Gaynazarova, K. I., Onarkulov, M. K., Yuldashev, A. A. Thermoelectric and Galvanomagnetic Properties of the Alloy Bi₂Te₃+ 0.04 Weight% Ni in the Temperature Range 77 ÷ 300 K //American Journal of Modern Physics. – 2021. – Т. 13. – №. 2. – С. 124-128. DOI: 10.11648/j.ajmp.20211006.12
6. Онаркулов К.Э., Азимов Т.М., Онаркулов М.К. Исследование диффузионных процессов, проходящих в приконтактной области в охлаждающих термоэлементах из Bi₂Te₃ и Sb₂Te₃ “Новые материалы и гелиотехнологии” 20-21 мая 2021 года. г.Паркент, Узбекистан. 46-49